

Enrichissements et jardin d'hiver en élevage de dindes

Introduction

En Octobre 2022, le Centre Européen de Référence sur le bien-être de la volaille et autres petits animaux d'élevage est allé visiter un bâtiment d'élevage de dinde enrichi avec jardin d'hiver. Les dindes n'y sont pas mutilées (bec et doigts intacts), ce qui améliore leur bien-être. Le jardin d'hiver ainsi que l'accès à la lumière naturelle dans le bâtiment initial de 1000 m² (datant des années 80) ont été rajoutés en 2018. Depuis 2017, le groupement est en collaboration avec une ONG de protection des animaux d'élevage qui apporte son aide dans le développement de meilleures conditions d'élevage pour les dindes. Durant notre visite, les animaux avaient 71 jours et une souche génétique plus lente était à l'essai. Auparavant, c'était une souche blanche à croissance rapide qui était élevée dans ces mêmes conditions.

Le jardin d'hiver

Le jardin d'hiver est un espace supplémentaire de 325 m² permettant un accès à l'air libre pour les dindes. Il a été construit le long d'un des côtés du bâtiment d'élevage, exposé à l'Ouest, avec un grillage qui sépare les dindes de l'extérieur. Le sol du jardin d'hiver est couvert de paille broyée et de copeaux (comme dans le bâtiment) et il n'y a pas d'accès à l'eau et à l'aliment. Un rajout de litière est effectué toutes les deux semaines dans le jardin d'hiver (et 2 à 3 fois par semaine à l'intérieur du bâtiment). Le jardin d'hiver offre un espace différencié de l'intérieur du bâtiment et stimulant pour les dindes qui peuvent choisir de se déplacer dans des environnements distincts.

Figure 1 : Vu extérieur du jardin d'hiver (©ANSES)

2600 mâles and 2600 femelles vivent séparément dans le bâtiment et le jardin d'hiver. La densité d'élevage est d'environ 5,2 dindes/m² sans compter la surface du jardin d'hiver (en comptant le jardin d'hiver, la densité est d'environ 4 dindes/m²). Les animaux ont accès au jardin d'hiver 24h/24h à partir de 35 jours d'âge, à l'exception des premières nuits où ils sont rentrés. Les femelles sont abattues entre 14 et 15 semaines d'âge, les mâles entre 19 et 20 semaines.

Figure 2 : Dinde sur une plateforme située dans le jardin d'hiver (©ANSES)

Les enrichissements

Plusieurs types d'enrichissements sont disponibles dans le jardin d'hiver et dans le bâtiment. Ils permettent l'expression de différents types de comportements comme l'exploration, le picotage, le perchage ou encore la recherche d'abri.

- Rounds et ballots de paille (renouvelés quand détruits) (Figures 3 et 4)
- Plateformes surélevées avec ou sans rampes d'accès (espace pour s'abriter en dessous accessible) (Figures 5 et 6)
- Bidons et bouteilles plastiques (Figure 7 et 8)
- Ficelles (Figures 9 et 10)
- Blocs à piquer (Figure 11)

Enrichissements et jardin d'hiver en élevage de dindes

Figure 3 : Round de paille dans le jardin d'hiver (©ANSES)

Figure 4 : Ballot de paille dans le jardin d'hiver (©ANSES)

Figure 5 : Plateforme surélevée dans le jardin d'hiver (©ANSES)

Figure 6 : Plateforme surélevée (1 m de hauteur) avec rampes, dans le bâtiment (©ANSES)

Figure 7 : Bouteille plastique suspendue dans le bâtiment (©ANSES)

Figure 8 : Bidon en plastique dans le bâtiment (©ANSES)

Figure 9 : Fichelles suspendues dans le bâtiment (©ANSES)

Figure 10 : Fichelles suspendues dans le jardin d'hiver (©ANSES)

Figure 11 : Bloc à piquer dans le jardin d'hiver (©ANSES)

L'ajout d'enrichissements, de lumière naturelle et la possibilité d'accéder à un espace différencié à l'air libre avec le jardin d'hiver, permettent aux animaux d'exprimer leurs comportements naturels, améliorant ainsi leur bien-être. Ce système permet l'élevage de dindes non mutilées, bien qu'il est nécessaire de rester vigilant car du picage peut encore apparaître dans certains lots.